

O'ZBEK TILIDA SO'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI

Arabboyeva Maxfuzaxon Akramjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

Jabborova Muxlisa Ravshanjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada so'z turkumlarining daslabki o'rganiish davri va uning rivojlanish bosqichlari, shuningdek o'zbek tilshunosligi, morfologiya va sintaksis bo'limlarining shakllanishiga oid tadqiqotlar tahlil qilingan. o'zbek tilida so'z turkumlari tasnifi masalalariga oid mavjud materiallar o'rganilib tegishli xulosa va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: so'z turkumlari, morfologiya, sintaksis, tilshunoslik, grammatika.

Antik davrning buyuk olimi Aristotelning «Poetika» (Poeziya san'ati haqida)¹ asarida morfologiyaga oid ilk namunalar kuzatiladi. Asarning «Til va fikr» (XIX fasl), «Nutq bo'laklari» (XX fasl), «Otlarning turlari» (XXI) kabi fasllari bevosita morfologiyaga oid qarashlarni o'z ichiga oladi. Yana shuni ham qayd etish lozimki, eramizdan oldingi 1790 yillarda Aleksandr maktabi vakillaridan bo'lmish Dionisiy Frakiyskiy qadimgi grek tili uchun sakkizta so'z turkumini (ot, fe'l, sifat-dosh, artikl, olmosh, ko'makchi, ravish, bog'lovchi) ajratib tahlil qilgan. Olimning so'z turkumlarini ajratish bo'yicha qarashlari o'zining aniqligi bilan ajralib turadi: «Ot turlanuvchi so'z turkumi bo'lib, tana yoki narsa (telo-naprimer, kamen; veщ-

¹ Aristotel. Poetika, adabiyot va san'at nashriyoti. – Toshkent, 1980. – B. 3– 149; 39–47.

naprimer, vosptanie) va umumiy hamda xususiyning ifodasidir: umumiy, masalan, odam, xususiyy – masalan, Sokrat». ²

8 ta soʻz turkumini qayd etish XVI-XVII asrlarda kuzatiladi (slavyan tillarida). Bu M.V.Lomonosovning mashhur «Rossiyskaya grammatika»siga ham oʻz taʼsirini koʻrsatgan. Keyinroq sifatdosh sifat turkumi bilan almashtirilgan (Vostokov), undan keyin esa R.P.Pavskiy hamda F.I.Buslaev bu qatorga son turkumini alohida kiritadilar, XX asrda rus tilshunosligida soʻz turkumlari qatorida yuklamalar ham mustahkam oʻrin egallab, bu tizim 10 ta turkumdan iborat tarzida qatʼiylashdi. ³ L.L.Bulanin soʻz turkumlarini ajratish uchun meʼzonlarni (kriteriya) belgilashda maʼlum tahlillardan soʻng (morfologik va sintaktik birgalikda) semantik va grammatik asosni qayd etadi. ⁴ Bunda soʻz turkumi maʼnosi turli xil olimlar tomonidan turlicha terminlar bilan belgilanganligi qayd etilib («asosiy maʼno» – A.M.Zemskiy; «umumiy, mavhum maʼno» – A.I.Smarniskiy; «umumlashtirilgan maʼno» – hozirgi zamon rus tili, 1964; «umumlashgan – mavhumlashgan maʼno» – A.V.Dudnikov; «leksik-grammatik maʼno» – N.S.Valgina; «kategorial maʼno» – grammatika – 1970; «tasniflovchi maʼno» – A.N.Tixonov; «grammatik maʼno» – A.N.Gvozdev, Steblin – Kamenskiy) kelinganligi, lekin bulardan hodisa mohiyatiga koʻproq «leksik maʼno» termini tanlanishi oʻz isbotini topdi. Shuningdek, tasniflashda morfologik va sintaktik meʼzonlar birlashtirilgani holda grammatik asos sifatida qayd etilishi ham toʻgʻri. ⁵

² Соцэкгиз М. Античные теории языка и стиля // Цитата: Л.Л.Буланиннинг «Трудные вопросы морфологии», «Просвещение». – Москва, 1936. –С. 8.

³ Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. – Москва: Просвещение, 1936. –С.8.

⁴ Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. – Москва: Просвещение, 1936. –С.8.

⁵ Galievich Fazliddin Sharipov “Oʻzbek zamonaviy morfologiyasida soʻz turkumlari tasnifining takomillashishi” Academic Research in Educational Sciences VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF): 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2022-1-230-246

Umuman olganda soʻz turkumlariga jahondagi barcha tillarda turlicha munosabatda boʻlganligi hamda tilshunos olimlar oʻzlarning ilmiy qarashlarini bayon qilganligiga qisman guvoh boʻldik. Maqola davomida turkiy tillarda, jumladan, oʻzbek tilshunosligida ham soʻz turkumlariga boʻlgan ilmiy xusosalardan bahramand boʻlamiz.

Turkiy tilshunoslikda morfologiyaga oid qarashlar arab tilshunosligi taʼsirida IX-XI asrlarda shakllana boshlagan. M.Qoshgʻariy oʻzining «Devonu lugʻotit turk» 6⁶ asarining katta qismini «Soʻz yasalishi» va «Morfologiya»ga bagʻishlangan. Asarning 2-jildi asosan olimning morfologiyaga oid qarashlarini oʻzida aks ettirgan. Avvalo, olim soʻzlarni uchta turkumga ajratadi va bular ichida feʼl va feʼl shakllari boʻyicha oʻz qarashlarini bildirib oʻtadi. Professor A.Nurmonov taʼkidlaganidek, «M.Qoshgʻariyning «Devonu lugʻotit turk» asari X-XI asr turkiy tillar morfologiyasi haqida toʻla tasavvur beruvchi qomusiy asardir».⁷ Olim asarda feʼl zamon shakllari, masdar (harakat nomi), feʼl mayllari, son shaklining ifodalanishi, hurmat shakli, boʻlishliboʻlishsizlik, nisbat shakllari haqidagi oʻz qarashlarini bayon qiladi. Turkiy tilshunoslikda muallifi nomaʼlum boʻlgan va yozilgan oʻrni munozarali holda turgan «At-tuxfatuz zakiyatu fillugʻotit turkiya»⁸ asarining lugʻatdan keyin berilgan grammatika qismi ikki jihatdan ahamiyatli

1) asarni turkiy tillarning ilk grammatikasi deyish mumkin;

2) solishtirma (chogʻishtirma) grammatikaning ilk namunasi deyish mumkin (A.Nurmonov).

Ilmiy morfologiyaning shakllanish tarixi borasida maxsus ishlarda anchagina keng maʼlumot berilganligini nazarda tutgan holda, biz, bu oʻrinda holatni keng sharhlashni oʻzimizga maqsad qilib olmadik. Oʻzbek tili ilmiy morfologiyasining

⁶ Mahmud Qoshgʻariy. Devonu lugʻatit turk. – Toshkent, 1960–1963. II jild. – B. 41–71.

⁷ Mahmud Qoshgʻariy. Devonu lugʻatit turk. – Toshkent, 1960–1963. II jild. – B. 41–71.

⁸ Фозилов Э., Зияева М.Т. Изысканный дар тюркскому языку. – Тошкент: Фан, 1978. – Б.3–450.

shakllanishida S.Usmonovning xizmatlari ham beqiyos. Olimning «O‘zbek tilida so‘zning morfologik tuzilishi» kitobi bu boradagi jiddiy tadqiqotlar sirasiga kiradi.

1976 yilda nashr etilgan “O‘zbek tili grammatikasi” kitobida tilshunoslik fanining bir qismi sifatida o‘rganilib, u tilning grammatik qurilishini tekshirishi aytib o‘tilgan. Chunki u so‘z va gapning har bir tildagi formal-grammatik tomonlarini so‘zning shakl o‘zgarishlarini, so‘z qo‘shishning, so‘z birikmalarining turli ko‘rinishlarini, vositalarini va gapning tuzilishini, tiplarini kabi muammolarni o‘rganadi. Lekin grammatika termini tilning grammatik qurilishi ma’nosida ham qo‘llanib, bu termin keyingi ma’noda ishlatilganda, grammatika fanining tekshirish ob’ektini ifoda qiladi. Til xususiyatlari uning fonetik, leksik va grammatik tuzilishida aks etib, hammasi bir butun sistemani hosil qiladi, demak, tilning grammatik qurilishi uning fonetik qurilishi bilan va leksik sistemasi bilan bog‘liqdir: tilning o‘zaro bog‘langan bo‘laklarning yaxlitligidan iborat bo‘lishi grammatikaning fonetika va leksikologiya bilan aloqada ekanligini tilimizdagi so‘zlar orqali anglanadi. Bundan kelib chiqadiki, tilning hamma tomonlari o‘zaro bog‘langan, o‘zaro shartlangan bo‘lib, grammatik qurilish til sistemasining bir qismi ekanligi sezilib turadi. Umuman olganda, grammatika so‘zlarni shakllantiradi, biriktiradi, ularning fikr anglatish vositasi sistemasidagi vazifasini namoyon qilib ko‘rsatadi.

Sh.Shoabdurahmonov, M.Asqarova, A.Xojiev, I.Rasulov, X.Doniyorovlar tomonidan nashr etilgan. Hozirgi o‘zbek arabiy tili darsligida so‘z turkumlarni 12 turga bo‘lib mustaqil so‘zlarni - ot, sifat, son, olmosh, fel, ravish; yordamchi so‘zlarni – ko‘makchi, bog‘lovchi, yuklama; bundan tashqari modal so‘zlar, undov va taqlid so‘zlar tarzida o‘rganganligini ko‘ramiz. Lekin o‘zbek tili grammatikasining praktikumi⁹ kitobida esa so‘z turkumlarni to‘rtta katta gruppaga, turkumga ajratgan:

1. Mustaqil so‘zlar – ot, sifat, son, olmosh, ravish.
2. Yordamchi so‘zlar – ko‘makchi, bog‘lovchi, yuklama.

⁹ 9 O‘zbek tili grammatikasining praktikumi. Toshkent: O‘qituvchi, 1981.

3. Undov va taqlid soʻzlar.

4. Modal soʻzlar.

A.Sodiqov, A.Abduazizov, M.Irisqulovlarning 1981 yilda chop etilgan “Tilshunoslik kirish” darsligida soʻz turkumlarni boshqa tillar – ingliz, nemis va fransuz tillari bilan qiyoslagan holda oʻrganishga, mohiyatiga yanada chuqurroq eʼtibor berishga qaratilgan. Bunda soʻz turkumlarni ajratishning uchta qonuniyati borligini taʼkidlaydi:

1. Soʻz turkumlarining kategorial belgilari.

2. Soʻzlarni turkumlarga ajratish prinsplari.

3. Turli tillar soʻz turkumlari.

Olimlar ham soʻzlarni turkumlarga ajratish uchun asos boʻladigan mezonlar, belgilar, asoslari 3 turga boʻldi:

1. Strukturalizmgacha boʻlgan davr.

2. Strukturalizm davri.

3. Strukturalizmdan keyingi davr.

Tilshunoslikda strukturalizm oqimi paydo boʻlgandan soʻng 30- yillargacha soʻz turkumlarni uch asosiy belgisi orqali ajratgan:

1. Soʻzlarning leksik manosi.

2. Soʻzlarning morfologiya belgilari, yani soʻzning grammatik formasi.

3. Soʻzlarning gapdagi sintaktik vazifasi

Bir soʻz bilan aytganda jahon tilshunosligi taraqqiyotida til gramatikasi va morfologik xossalarini oʻrganish masalasi dolzarb boʻlib turibdi. Xususan oʻzbek tilining morfologik sathi va strukturasi oʻrganish masalasida ham koʻplab

tadqiqotlar va izlanishlar hanuz davom etmoqda. Albatta asosiy qolib va tahliliy mexanizmlar sohaning salohiyatli olimlari tomonida yaratilgan. Ammo chuqur fundamental tadqiqotlarni olib borishning ehtiyoji hanuzgacha mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Aristotel. Poetika, adabiyot va san'at nashriyoti. – Toshkent, 1980.
2. Соцэкгиз М. Античные теории языка и стиля // Цитата: Л.Л.Буланиннинг «Трудные вопросы морфологии», «Просвещение». – Москва, 1936.
3. Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. – Москва: Просвещение, 1936.
4. Galievich Fazliddin Sharipov “O‘zbek zamonaviy morfologiyasida so‘z turkumlari tasnifining takomillashishi” Academic Research in Educational Sciences VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF): 5.723 Directory Indexing of International Research Journals- CiteFactor: 0.89 DOI: 10.24412/2181- 1385-2022-1-230-246
5. Mahmud Qoshg‘ariy. Devonu lug‘atit turk. – Toshkent, 1960–1963. II jild.
6. 9 O‘zbek tili grammatikasining praktikumi. Toshkent: O‘qituvchi, 1981.